

JORNAL DO
Um trabalho de toda comunidade acadêmica

Jornal

3ª edição

**VAMOS LER AS
REPORTAGENS!**

**CURTA NOSSO
JORNAL!**

SETEMBRO AMARELO PÁG. 2-3

E O ENEM? PÁG. 14

EFEMÉRIDES DE SETEMBRO PÁG. 4-6

ESTÁGIO PÁG. 9

NOVIDADES PODCAST PÁG. 7

EVENTOS PÁG. 10-12

VIDA E SEGURANÇA PÁG. 15-16

SEMANA INFORMÁTICA PÁG. 18

Setembro amarelo

O que é o Setembro Amarelo?

O Setembro Amarelo é uma campanha criada no Brasil, pelo Centro de Valorização à Vida (CVV), Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e Conselho Federal de Medicina (CFM), e tem como principal objetivo trazer o conhecimento para a sociedade se unir e ajudar as pessoas em quadro depressivo.

Origem do Setembro Amarelo

O Setembro Amarelo começou nos EUA, quando o jovem Mike Emme, de 17 anos, cometeu suicídio, em 1994.

Mike era um rapaz que restaurou um automóvel Mustang 68, pintando-o de amarelo. Por conta disso, ficou conhecido como "Mustang Mike".

No dia do velório, foi feita uma cesta com muitos cartões decorados com fitas amarelas. Dentro deles tinha a mensagem "Se você precisar, peça ajuda." A iniciativa foi o estopim para um movimento importante de prevenção ao suicídio, pois os cartões chegaram realmente às mãos de pessoas que precisavam de apoio.

Em consequência dessa triste história, foi escolhido como símbolo da luta contra o suicídio, o laço amarelo.

A valorização da vida é o principal objetivo do Setembro Amarelo, que combate ao suicídio e mostra para a sociedade como ajudar os pacientes em quadro depressivo, a encontrar motivos para viver de forma leve.

Setembro amarelo

O apoio profissional pode ser muito importante para superar uma fase difícil ou receber o diagnóstico correto para um tratamento efetivo. Por mais complicada que seja a situação, há sempre uma saída.

Psicólogos e psiquiatras são profissionais que podem ajudar. O psicólogo poderá auxiliar você a lidar com as angústias e desenvolver ferramentas para superá-las. Enquanto o psiquiatra pode indicar o tratamento medicamentoso para combater os sintomas depressivos.
Se precisar, peça ajuda

Não guarde sentimentos negativos.

Coloque para fora seus medos.

Não deixe que decepções sejam a base do seu dia.

Viva cada momento.

**Você é especial!
Se ame!**

Se precisar, peça ajuda.

O problema não é você, busque ajuda profissional!

JORNAL 3D COLÉGIOS

3ª EDIÇÃO - 2022

EFEMÉRIDES DE SETEMBRO

- 5 DE SETEMBRO - DIA DA AMAZÔNIA
- 7 DE SETEMBRO - PROCLAMAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA
- 8 DE SETEMBRO - DIA MUNDIAL DA ALFABETIZAÇÃO
- 14 DE SETEMBRO - DIA DO FREVO
- 16 DE SETEMBRO - PRESERVAÇÃO DA CAMADA DE OZÔNIO
- 18 DE SETEMBRO - DIA DOS SÍMBOLOS NACIONAIS
- 21 DE SETEMBRO - DIA DA ÁRVORE

Proclamação da Independência

O QUE FOI?

Foi um processo iniciado a partir da Revolução Liberal do Porto, que levou ao rompimento entre Brasil e Portugal, no dia 7 de Setembro de 1822.

200 ANOS DA INDEPENDÊNCIA

Em 12 de outubro de 1822, D. Pedro foi aclamado imperador e no dia 1º de dezembro de 1822 ele foi coroado D. Pedro I.

O grito da independência, se de fato tiver acontecido, ocorreu nas margens do Rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822.

Houve conflitos após a declaração de independência, na Bahia, no Pará, no Maranhão e na Cisplatina.

SOBRE A INDEPENDÊNCIA, VOCE SABIA QUE ALEM DE DOM PEDRO, EXISTIRAM OUTROS IMPORTANTES PERSONAGENS?

INFELIZMENTE ELES NÃO SÃO VISTOS COMO TAL, MAS, MERECEM TODO O RECONHECIMENTO, POIS PARTICIPARAM DA INDEPENDÊNCIA.

Maria Quitéria - primeira mulher a fazer parte do exército brasileiro.

Maria Leopoldina - assinou o decreto da independência declarando o Brasil separado de Portugal.

Joana Angélica - símbolo da resistência contra o autoritarismo português.

Maria Felipa - responsável por ter queimado 40 embarcações portuguesas.

Joana Angélica

Maria Felipa

Maria Quitéria

Maria Leopoldina

CORAÇÃO DE DOM PEDRO

Por que o coração de Dom Pedro foi separado de seu corpo? Vai voltar para o Brasil?

Para as comemorações de 200 anos da Independência do Brasil, o coração de Dom Pedro I voltará pela primeira vez ao país e, de forma inédita, esta relíquia será exibida publicamente em solo nacional. O que pouca gente sabe é que o coração e o corpo do primeiro imperador do país não foram preservados juntos por uma vontade dele próprio.

“Eu vejo a vinda do coração como uma oportunidade de homenagearmos a figura central do processo de independência do Brasil. Foi Dom Pedro quem outorgou nossa primeira Constituição. Com essa homenagem, celebramos também o país que nos tornamos”, disse George Monteiro Prata. [Leia mais.](#)

Então, vocês concordam com essa centralização de Dom Pedro? Achou interessante as discussões que trouxemos? Vamos aprofundar agora no nosso vídeo com a participação dos professores da instituição 3D colégios

***"INDEPENDÊNCIA
OU
MORTE!"***

Dom Pedro I

3D Colégios Podcast

Ainda falando sobre o Dia da Independência... tivemos um Bônus no nosso Podcast falando sobre o Bicentenário da Independência!

Conheça um pouco mais sobre esse marco histórico de nosso país e entenda a importância deste dia.

**Com a voz de:
Alfredo França.**

**Edição de:
Guilherme Motta.**

**Orientações:
Vania Vieira e
Gabriel Lyra.**

[VISITE NOSSO
PODCAST](#)

Você sabia?

A escola tem várias atividades
extras

Informe-se com a sua coordenação.

Dicas sobre ESTÁGIO

Segundo Marques (2021), o estágio é a fase ideal para desenvolver determinadas soft skills que tornam a rotina de trabalho mais eficaz e segura, tais como: empatia; comunicação; liderança; organização; responsabilidade e inteligência emocional.

Fonte: E+B Educação. Daniele Marques. 14/12/2021.

Dicas

- Seja um bom estudante!
- Vá montando seu currículo com cada experiência acadêmica!
- Esteja aberto para projetos!
- Seja humilde!
- Não tenha medo de errar e esteja disposto a aprender!

Curiosidades

1-Por que o estágio é importante para quem pretende se inserir no mercado de trabalho?

Com o estágio é possível identificar erros e falhas e extrair aprendizados deles, diminuindo as chances de cometer falhas na carreira profissional !

2- Quanto tempo dura o contrato de estágio ?

2 ANOS DE ACORDO COM A LEI 11.788/2008, O ESTAGIÁRIO NÃO PODE FICAR MAIS TEMPO QUE ISSO!

Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)

[Estagiarios.com](https://www.estagiarios.com)

nube.com.br

4C'S LEARNING

EDUCA+
BRASIL

COLLABORATION

CREATIVITY
AND INNOVATION

COMMUNICATION

CRITICAL
THINKING

EVENTOS INTERNOS

Dia da Árvore

Um dia de reflexão sobre nossas atitudes em relação a essa importante riqueza natural, 21 de setembro a escola fará um projeto reflorestar para alunos da Educação Infantil ao 2º ano.

5 MOTIVOS
PARA
PLANTAR UMA
ÁRVORE

SCAN ME

Primavera

A primavera é considerada por muitos a estação mais bonita do ano, pois nela ocorre a floração de diversas espécies de plantas. No dia 23, a escola fará uma Festa das Cores com os alunos do Maternal ao 5º ano.

Semana Nacional do Trânsito

Tem o objetivo de promover a mobilização da sociedade e chamar a atenção para a necessidade de prevenir acidentes de trânsito. No dia 20, a escola fará uma aula prática com as regras do trânsito na pista da escola para o alunos do Maternal ao 1º ano.

Dia da Responsabilidade Social

Dia 26 a escola realizará uma campanha arrecadando alimentos não perecíveis. Traga o seu e ganhe uma lembrança ao participar.

SCAN ME

IMPORTANTE!!!

- A semana de testes irá começar no dia 02/09 e irá até o dia 09/09 para as turmas do 6º ano do Fundamental ao 6º Período do Ensino Médio.
- Dia 07, uma quarta-feira será feriado e não haverá aula.

Desfile Cívico

Dia 08 acontecerá um desfile envolvendo do maternal ao 1º ano do Ensino Fundamental I, com a participação dos alunos da Banda de Música.

EVENTOS EXTERNOS

Rock in Rio 2022

O Rock in Rio é um festival reconhecido como um dos maiores festivais musicais do mundo.

Ainda da tempo de comprar os ingressos, mas se você não conseguir participar do Rock in Rio 2022, poderá acompanhar o festival pela televisão, o apresentador Marcos Mion vai comandar a cobertura do RiR que será transmitido na TV Globo, Multishow e o Canal Bis.

Local: Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.
Dias: 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro.

SCAN ME

Confira em:

7 DE SETEMBRO

Este ano teremos um ato no Forte de Copacabana:

Haverá a presença de integrantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.

O ato cívico-militar, no Forte de Copacabana, localizado na ponta da praia.

Separamos alguns sites de eventos onde você pode encontrar shows, palestras, cursos e muito mais.

Acesse o QR Code ou apenas clique.

SCAN ME
sympla.com.br

SCAN ME
doity.com.br/

SCAN ME
eventim.com.br

CURIOSIDADES

Durante o mês de setembro, vários locais você verá a iluminação amarela. O gesto é uma forma de alertar as pessoas sobre o suicídio e promover suas formas de prevenção.

Teatro

Para quem gosta de comédia, o ator do Porta dos Fundos, Rafael Portugal apresenta seu espetáculo "Eu comigo mesmo" de 17 de Setembro a 12 de Outubro. Confira mais em:

SCAN ME

Datas comemorativas

Outubro

No dia 12 de outubro, comemora-se no Brasil o Dia das Crianças. Nosso país foi um dos primeiros a comemorar essa data e, desde 1924, o calendário brasileiro tem um dia especialmente dedicado às crianças. Somente em 1959, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) estabeleceu o dia 20 de novembro como Dia Internacional das Crianças, em referência à Declaração dos Direitos da Criança.

Leia a publicação completa!
Publicado por Cláudio Fernandes,
Daniel Neves Silva
Mundo Educação

A data escolhida para comemorar o dia do professor faz referência ao dia 15 de outubro de 1827 quando Dom Pedro I, Imperador do Brasil, decretou uma Lei Imperial responsável pela criação do Ensino Elementar no Brasil, chamada de "Escola de Primeiras Letras", e através desta norma todas as cidades deveriam ter suas escolas de primeiro grau.

A data foi oficializada nacionalmente como feriado escolar através do Decreto Federal nº 52.682, de 14 de outubro de 1963.

Leia completo em calendarr.com

19 de outubro
Profissional de TI

31 de outubro
Halloween

01 de outubro
Dia Internacional da Música

04 de outubro
Dia da Natureza

09 de outubro
Dia do Atletismo

12 DE OUTUBRO
DIA DAS CRIANÇAS

15 DE OUTUBRO
DIA DO PROFESSOR

VOCÊ SABIA? CIDADANIA DIGITAL

Pesquisa de:
Eduarda Vitória.

Participe
da
pesquisa

O que é?

Cidadania digital é um dos inúmeros conceitos que surgiram como consequência do advento da internet e das novas ferramentas digitais que fazem parte do dia a dia das pessoas. A prática da **cidadania digital** diz respeito ao uso responsável da tecnologia no mundo virtual. No século 21, é uma habilidade necessária para, entre outras coisas, proteger dados, saber como se comportar on-line e filtrar a variedade de conteúdos disponíveis no ambiente virtual.

Saiba mais.

POSSÍVEIS TEMAS PARA REDAÇÃO DO ENEM

O QUE VOCÊ PENSA SOBRE?

Mobilidade urbana
Cidades inteligentes
Cancelamento nas Redes
Sociais
Cyber-physical
Metaverso
Bullying e Cyberbullying
Ensino à distância

**Preencha o
formulário**

VIDA E SEGURANÇA

O que fazer em acidente de trânsito?

Pesquisa feita por: Vinicius Porto e Arthur de Lima

A batida de carro pode acontecer em uma via rápida, em uma viagem e até na porta de casa. É desgastante, mas não há motorista que não esteja sujeito a um pequeno acidente de trânsito. O melhor é, então, estar preparado para a possibilidade. Veja o que fazer quando acidentes, com ou sem vítimas, na cidade ou rodovia, acontecem.

Em primeiro lugar, verifique alguém se feriu. Se houver uma vítima no acidente de trânsito, independentemente da gravidade, ligue para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), por meio do telefone **192**, e sinalize a batida. A polícia deve ser acionada sempre que alguém se machucar. Nesses casos, o boletim de ocorrência (B.O.) para acidentes de trânsito é realizado pelo agente no local. Saiba mais.

VIDA E SEGURANÇA

o que fazer ao encontrar um animal na pista

Publicado por: Felipe Gabriel
e Roberto Alexandre

Os usuários que se depararem com um animal solto na pista devem seguir algumas dicas para sua segurança:

- Ao avistar um animal à frente, reduza a velocidade;
- Nunca buzine ou jogue luzes dos faróis para não assustar o animal;
- Feche os vidros do veículo ao passar perto de animais de grande porte;
- Se for necessário ultrapassar, siga por trás dos bichos;
- Ligue e comunique o fato para o 0800 da concessionária responsável ou para a Polícia Militar Rodoviária (190).

Dicas para evitar um acidente de trânsito

- Respeite o limite da velocidade
- Esteja em boas condições
- Evite o uso de celular
- Mantenha uma distância segura

Fontes&Gráficos

Pesquisa feita com 13 pessoas da escola, no mês de Agosto.

Publicado por: Felipe Gabriel, Roberto Alexandre e Denise Moraes.

Imagens do Facebook - Detran

Dicas do Detran

Fonte: Pesquisa de campo, elaborada pelos autores. 2022.

Imagens do Facebook - Detran

SEMANA DA INFORMÁTICA

O Dia da Informática é comemorado em 15 de agosto porque foi nesta data, em 1946, que surgiu o ENIAC, o aparelho que seria o antecessor dos atuais computadores.

A sigla ENIAC quer dizer Electrical Numerical Integrator Analyzer and Computer. Esse aparelho é considerado o primeiro computador digital eletrônico de grande escala.

Os responsáveis pelo desenvolvimento de tal dispositivo foram os cientistas norte-americanos John Eckert e John Mauchly, da Electronic Control Company.

O objetivo do ENIAC era de processar cálculos e com ele era possível realizar 5 mil operações por segundo.

Tal apetrecho foi resultado de pesquisas americanas para o aprimoramento de tecnologia bélica. Dessa forma, o aparelho foi utilizado na Guerra Fria, sendo curioso e contraditório que o desenvolvimento de uma engenharia para uma causa nada nobre, hoje seja tão útil na vida das pessoas.

Fonte: [Calendarr Brasil](#).

Que a informática seja sempre utilizada para o bem da humanidade.

Tivemos a participação de todos os alunos do Curso Técnico em Informática.

Palestrantes:

Maurício Samy Silva.

Carlos Rodrigo Oliveira de Souza Costa e Sebastian Höfle.

Luciana Gaudêncio.

Oficina - Gabriel Lyra.

Organização do evento: Denise Moraes, Gabriel Lyra e Leonam Douglas.

3D

Colégios

Nos assista!

Se você quer participar da próxima edição,
se inscreve no formulário.

CLIQUE AQUI!

3D Colégios

☎ 21 - 3794-2903

✉ www.3dcolegios.com

Trabalho em

Equipe

Alunos:

Felipe Gabriel
Roberto Alexandre
Vinicius Porto
Arthur de Lima
Alanny Silva
Lara Nascimento
Letícia da Silva
Guilherme Motta
Rafael Lopes
Marco Antônio
João Pedro Ferreira
Eduarda Vitória

Professores:

Ronnie Curty
Carlos Henrique
Freitas da Cunha
Fátima Maria Pereira
da Silva
Denise M do
Nascimento Vieira
Gabriel Lyra

Coordenações:

Leoam Douglas
Luciana Gaudêncio
Jéssica Macedo

3D
Colégios

Edição e organização:

Denise Moraes do
Nascimento Vieira,
Letícia da Silva e
Matheus Bastos.

Apoio total de:

direção,
coordenação e
equipe escolar.
Diretora: Vania
Vieira.

Por mais amor pelas pessoas **+amor**

+amor pela vida

+amor você não está sozinho(a)

3D
Colégios

a b r e
c e

Sua vida vale
muito!

Se ame!

fim